

Habilidades blandas y rasgos multiculturales: caso de profesionales en Informática Empresarial que laboraron fuera de Costa Rica entre 2015 y 2021

Soft skills and multicultural traits: a case of Business Informatics professionals who worked outside of Costa Rica between 2015 and 2021

Habilidades interpessoais e traços multiculturais: caso de profissionais em Informática Empresarial que trabalharam fora da Costa Rica entre 2015 e 2021

Rafael García-Chevez
Universidad de Costa Rica
<https://ror.org/02yzgww51>
Alajuela, Costa Rica
rafael.garciachevez@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0009-0006-4625-7591>

Álvaro Mena
Universidad de Costa Rica
<https://ror.org/02yzgww51>
Cartago, Costa Rica
alvaro.mena@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0003-0612-0532>

Sindy Porras-Santamaría
Universidad de Costa Rica
<https://ror.org/02yzgww51>
Alajuela, Costa Rica
sindy.porras@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0003-0229-1801>

Wendy Ramírez-González
Universidad de Costa Rica
<https://ror.org/02yzgww51>
Alajuela, Costa Rica
wendymaria.ramirez@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0002-0770-6343>

Resumen

Introducción. La movilidad internacional de profesionales en tecnologías de la información ha incrementado la demanda de competencias para adaptarse a entornos multiculturales. En este contexto, las habilidades blandas y la integración

cultural son clave para el desempeño. **Objetivo.** Este artículo tiene como objetivo analizar la experiencia profesional en el exterior de personas graduadas del Bachillerato en Informática Empresarial de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en el papel de las habilidades blandas y la adaptación intercultural en el desempeño laboral internacional entre los años 2015 y 2021. **Metodología.** Se desarrolló una investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo y cualitativo, mediante la aplicación de una encuesta que derivó en la participación de 32 personas graduadas. Se recopilaron datos sobre habilidades blandas, adopción de rasgos multiculturales y recomendaciones formativas para el ámbito curricular. **Resultados.** Las habilidades blandas fueron altamente valoradas, en la cuales se destacan la resolución de problemas, adaptabilidad, trabajo en equipo, comunicación oral y liderazgo. Se identificaron patrones de habilidades blandas según el rol y los rasgos de multiculturalidad adoptados por las personas participantes. **Conclusiones.** En el contexto internacional, las habilidades blandas y la adaptación intercultural han sido determinantes para el desempeño laboral de las personas profesionales de la carrera Informática Empresarial. Asimismo, se evidenció una necesidad de fortalecerlas en los procesos educativos y; en particular, la promoción de una segunda lengua, para facilitar los procesos de incursión fuera de Costa Rica.

Palabras clave: adaptación intercultural; educación superior; empleabilidad; habilidades blandas; movilidad internacional; tecnologías de la información.

Abstract

Introduction. The international mobility of professionals in information technology has increased the demand for competencies that facilitate adaptation to multicultural environments. In this context, soft skills and cultural integration are key factors for professional performance. **Objective.** This article aims to analyze the international professional experience of graduates from the Business Informatics Bachelor's program at the University of Costa Rica, with an emphasis on the role of soft skills and intercultural adaptation in job performance between 2015 and 2021.

Methodology. A descriptive study with both quantitative and qualitative approaches was conducted through the application of a survey, resulting in the participation of 32 graduates. Data was collected on soft skills, the adoption of multicultural traits, and training recommendations for curriculum development. **Results.** Soft skills were highly valued, particularly problem-solving, adaptability, teamwork, oral communication, and leadership. Patterns of soft skills were identified according to professional roles, as well as the multicultural traits adopted by participants. **Conclusions.** In international contexts, soft skills and intercultural adaptation are key determinants of professional performance among Business Informatics graduates. Furthermore, there is a demonstrated need to strengthen these competencies in educational processes, particularly through the promotion of second-language proficiency to facilitate professional integration outside Costa Rica.

Keywords: employability; higher education; information technology; intercultural adaptation; international mobility; soft skills.

Resumo

Introdução: A mobilidade internacional de profissionais na área de tecnologias da informação tem aumentado a demanda por competências que facilitem a adaptação a ambientes multiculturais. Nesse contexto, as habilidades interpessoais e a integração cultural são fatores fundamentais para o desempenho profissional. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo analisar a experiência profissional internacional de pessoas graduadas no Bacharelado em Informática Empresarial da Universidade da Costa Rica, com ênfase no papel das habilidades interpessoais e da adaptação intercultural no desempenho profissional entre 2015 e 2021. **Método:** Foi realizado um estudo descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa, por meio da aplicação de um questionário, resultando na participação de 32 pessoas graduadas. Foram coletados dados sobre habilidades interpessoais, adoção de traços multiculturais e recomendações formativas para o âmbito curricular. **Resultados:** As habilidades interpessoais foram altamente valorizadas, destacando-se a resolução de problemas, adaptabilidade, trabalho em equipe,

comunicação oral e liderança. Foram identificados padrões de habilidades interpessoais conforme o papel profissional e os traços multiculturais adotados pelas pessoas participantes. **Conclusões:** No contexto internacional, as habilidades interpessoais e a adaptação intercultural foram determinantes para o desempenho profissional das pessoas formadas em Informática Empresarial. Além disso, evidenciou-se a necessidade de fortalecê-las nos processos educacionais, especialmente por meio da promoção de uma segunda língua, a fim de facilitar a inserção profissional fora da Costa Rica.

Palavras-chave: adaptação intercultural; educação superior; empregabilidade; habilidades interpessoais; mobilidade internacional; tecnologias da informação.

Introducción

El cruce de fronteras por parte de profesionales cualificados en búsqueda de oportunidades laborales es cada vez más común, por cuanto genera oportunidades para el desarrollo de competencias interculturales y la mejora de la empleabilidad. En el ámbito de la ingeniería de software, la literatura señala que el éxito profesional no depende únicamente de las habilidades técnicas, sino también de habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad y la resolución de problemas, las cuales facilitan el desempeño en entornos laborales globalizados.

Asimismo, la experiencia internacional implica retos de adaptación cultural y organizacional que requieren capacidades como la empatía cultural, la apertura mental y la iniciativa social. Sin embargo, en el contexto costarricense existe un vacío en el análisis sistemático de estas experiencias en personas graduadas del área de tecnologías de la información, especialmente en relación con el papel de las habilidades blandas y los procesos de adaptación en su desempeño en el exterior.

Específicamente, para las personas graduadas de la carrera Bachillerato en Informática Empresarial, carrera que se oferta en Costa Rica, no se había documentado previamente una sistematización de este tipo de experiencias, lo que

motivó a las personas investigadoras a inscribir un proyecto en el Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sede Regional de Occidente. Al verificar la existencia de estudios sobre la población graduada de Informática Empresarial, se determinó la existencia de dos de ellos; no obstante, ninguno de los dos exploraba la movilidad hacia el exterior de Costa Rica. En el caso de Guevara Mora y Paz Barahona (2018), estudiaron la situación de la inserción y permanencia laboral de personas graduadas de esta carrera, entre el 2009 y el 2014, solo para el Recinto de Paraíso. Determinaron que 45 empresas transnacionales proveían empleo a esta población, pero todas ubicadas en el territorio costarricense. En una segunda publicación, Flores Jiménez y Guevara Mora (2025) examinaron la situación laboral y académica de 67 graduados y graduadas de Informática Empresarial del Recinto de Turrialba, cohortes del 2018 al 2022. Los resultados se enfocan en el análisis sociodemográfico, trayectoria profesional, habilidades blandas, entre otros. Se resalta como resultado que un 60.94% de esta población trabajaban para empresas multinacionales.

En este contexto, este estudio tiene como objetivo analizar la experiencia profesional en el exterior de personas graduadas del Bachillerato en Informática Empresarial de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en el papel de las habilidades blandas y la adaptación intercultural en el desempeño laboral internacional entre los años 2015 y 2021. Se empleó un estudio descriptivo con enfoque mixto basado en encuesta. Los hallazgos buscan aportar insumos para el fortalecimiento de la formación universitaria y la empleabilidad internacional.

Marco teórico

Habilidades blandas

Las habilidades blandas son entendidas como habilidades intra e interpersonales, que son esenciales para el desarrollo de la persona en la participación social, complementan los conocimientos técnicos y favorecen el éxito laboral (Kantrowitz, 2005; Kechagias, 2011). Según lo plantean Palencia-Sánchez,

Castañeda, Camargo, Correa y Moreno (2025) ha existido una discusión de si estas habilidades son fundamentalmente intrapersonales o interpersonales; no obstante, para efectos de este artículo se consideran ambas clasificaciones.

Así, por ejemplo, en el marco del proyecto Erasmus+ Soft Skills se creó un catálogo de referencias de habilidades blandas necesarias para el empleo (Comisión Europea, 2021). En el mismo, se propone una división en dos grupos: el de habilidades interpersonales las cuales son primordiales para la comunicación e interacción eficaz con otras personas; y, las intrapersonales, que incluyen las habilidades internas, percepciones y actitudes que se manifiestan en la mente, tal que la persona comprenda y afronte sus emociones. En la **Figura 1** se presentan las 5 categorías y 20 habilidades blandas que conforman este catálogo.

Figura 1

Categorías de habilidades blandas del catálogo del Proyecto Erasmus+ Soft Skills

Nota: Adaptado de la Comisión Europea (2021)

En el contexto de la industria del software Galster, Mitrovic, Malinen y Holland (2022), realizaron un estudio exploratorio para analizar la demanda de habilidades blandas en las posiciones de trabajo de la industria del software. En la publicación se destaca que, si bien no existe una definición consensuada en la literatura, una conceptualización de éstas debe contemplar las aristas intra e interpersonal, así como su relación con habilidades no técnicas que soportan el comportamiento

humano en el lugar de trabajo. Entre sus hallazgos, identificaron un total de 17 habilidades blandas a partir de 530 anuncios de empleo analizados, las cuales se listan a continuación: analítica, creatividad, mentoría, resolución de problemas, independencia, habilidades interpersonales, comunicación (genérica), comunicación (oral), comunicación (escrita), escucha, negociación, liderazgo, trabajo en equipo, colaboración, diversidad, empatía y conciencia cultural.

Por otro lado, Borges y Gratão de Souza (2024), mediante una revisión sistemática, identifican las habilidades blandas necesarias para la ingeniería de software y proponen un marco de trabajo en metodologías de enseñanza para desarrollar estas habilidades durante la educación universitaria. Entre sus aportes, descubren una falta de consenso en la definición, así como una variedad de aseveraciones para referirse a estas (ej. habilidades del siglo XXI, habilidades generales, habilidades transversales, habilidades de empleabilidad). Los autores, concuerdan que las habilidades blandas son un complemento a las habilidades duras (habilidades técnicas). Además, en su revisión, determinan que la comunicación es la habilidad blanda más citada ya que es mencionada en el 96% de los estudios. En el caso del trabajo en equipo éste aparece en el 74% de los estudios, seguido de la organización, con un 70%, el liderazgo y el aprendizaje en un 65% y la creatividad con 61%. Adicionalmente, como parte de los productos derivados de su investigación, logran reconocer 33 habilidades blandas relevantes para las personas ingenieras de software; asimismo, recuperaron la definición para 23 de ellas. Seguidamente se detalla el conjunto total que fueron identificadas: comunicación, trabajo en equipo, organización, liderazgo, aprendizaje, creatividad, pensamiento crítico, habilidades analíticas, resolución de problemas, profesionalismo, flexibilidad, autonomía, pensamiento multidisciplinario, habilidades interpersonales, ética, motivación, orientación al cliente, orientación a resultados, compromiso, iniciativa, toma de decisiones, metodológico, personal, trabajo bajo presión, persistencia, escucha (activa), alfabetización técnica, conciencia ambiental, capacidad de debate, retroalimentación, manejo del estrés y metacognición.

La personalidad multicultural

El concepto de personalidad multicultural está relacionado con el conjunto de rasgos de “personalidad específicos que favorecen o dificultan el desarrollo de la competencia intercultural” (Carballal-Broome & Pinillos-Costa, 2018, p.129). Estos rasgos influyen en la capacidad de la persona para interactuar y adaptarse, de manera eficaz, en entornos culturalmente diversos.

Van Oudenhoven y Van der Zee (2002) , así como Carballal-Broome y Pinillos-Costa (2018), recuperan los conceptos de estos cinco rasgos de la personalidad multicultural. En el caso de la empatía cultural, también denominada sensibilidad, los autores la describen como la capacidad de mostrar interés genuino en los demás; de empatizar con los sentimientos, pensamientos y experiencias de miembros de otros grupos culturales. La apertura mental implica una actitud abierta y sin prejuicios hacia personas de otros grupos culturales, hacia sus normas y valores distintos. El tercer rasgo, la estabilidad emocional, se relaciona con la capacidad de mantener la calma en situaciones estresantes en contraposición a mostrar reacciones emocionales fuertes en dichas condiciones. La flexibilidad se refiere a la tendencia y capacidad que tiene la persona para cambiar una estrategia que usaría en un entorno conocido por otra; lo anterior porque las estrategias habituales no resultan oportunas en el nuevo ambiente cultural. Así, esta dimensión está ligada con la capacidad de aprender de la experiencia y adaptarse a situaciones imprevistas. Un quinto rasgo, la iniciativa social, se refiere a la disposición activa para interactuar, establecer relaciones y tomar la iniciativa en contextos sociales.

Antecedentes y estudios relacionados

La revisión bibliográfica reveló un vacío en la literatura con respecto a la experiencia laboral en el extranjero, de personas graduadas de carreras de tecnología de información en Costa Rica. En el ámbito internacional, sí se identificaron investigaciones sobre la migración en general o sobre la diáspora científica del área de computación, pero no tenían el enfoque que interesaba a la investigación.

En el caso de las habilidades blandas, en un estudio exploratorio, Galster, Mitrovic, Malinen y Holland (2022), se interesaron en determinar cuáles eran las habilidades blandas más solicitadas por la industria del software de Nueva Zelanda; ello, mediante la revisión de 530 anuncios de trabajo. Identificaron que las habilidades de comunicación son las que prevalecían en términos de frecuencia de aparición; la comunicación genérica con 33%, la oral con 22% y la escrita con 24%. Entre otras habilidades más solicitadas se relacionaban con independencia (26%), de tipo interpersonales (23%), trabajo en equipo (20%), resolución de problemas (17%) y la conciencia cultural sólo en un 5%.

Dubey, Paul y Tewari (2022), investigaron acerca de la brecha de la percepción de las habilidades blandas que existen entre los estudiantes y los profesionales del sector de tecnologías de la información. Los autores determinaron en su estudio las habilidades críticas en el sector de las tecnologías de información y cómo éstas son percibidas de manera diferente entre ambas poblaciones, y subrayan la necesidad de asociación entre las instituciones educativas y la industria de TI, para que las personas estudiantes desarrollen las habilidades blandas deseadas, con el propósito de aumentar la empleabilidad y el talento humano.

Metodología

Para el desarrollo de este estudio se empleó un diseño de investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Wohlin et al. (2024) señalan que los estudios descriptivos suelen emplearse para describir un fenómeno o características de un problema. Asimismo, indican que las preguntas de investigación, usualmente, empiezan con qué o cómo.

La investigación que sustenta este artículo tiene como objetivo analizar la experiencia profesional en el exterior de personas graduadas del Bachillerato en Informática Empresarial de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en el papel de las habilidades blandas y la adaptación intercultural en el desempeño laboral internacional entre los años 2015 y 2021.

Las preguntas de investigación (PI) seleccionadas para este artículo que guiaron el estudio son las siguientes:

PI1. ¿Cuáles habilidades blandas identifica la persona graduada como las más importantes durante su experiencia laboral en el exterior entre el 2015 y 2021, según su rol desempeñado?

PI2. ¿Qué recomendaciones brinda la persona graduada a la carrera Bachillerato en Informática Empresarial, de acuerdo con su experiencia laboral en el exterior, entre el 2015 y 2021, sobre: segunda lengua, metodología de enseñanza para promover las habilidades blandas, integración a la cultura del país y organizacional?

Método de investigación

El método utilizado fue la investigación mediante encuesta. De acuerdo con Lam y Green (2023) este método, también conocido como investigación descriptiva, es un tipo de investigación no experimental en el cual la aplicación de la encuesta es el procedimiento de recolección de datos primario o único. La investigación mediante encuestas se ha convertido en una herramienta indispensable en la ingeniería de software (Mendez, Avgeriou, Kalinowski y Ali, 2024). Estos autores también consideran que posibilita la recopilación de perspectivas transversales sobre opiniones, experiencias y necesidades relacionadas con prácticas y problemas que pueden ayudar a dar forma a la disciplina (pág. 501). Se tomó la decisión de utilizar una encuesta descriptiva, en específico, un cuestionario en línea, debido a que la población de interés eran personas graduadas de diversos recintos y sedes de la Universidad de Costa Rica y su residencia, al momento de aplicar el cuestionario, era geográficamente disperso.

Se diseñó un cuestionario anónimo, conformado por 36 preguntas, el cual se estructuró en cinco secciones: introductoria, acerca de usted y la organización en la que laboró entre el 2015 y el 2021, habilidades blandas, habilidades duras y preguntas de cierre. Para este artículo no se presentan resultados relacionados con habilidades duras.

En el caso de la sección de habilidades blandas, ésta estuvo conformada por 6 preguntas iniciales destinadas a indagar sobre el nivel de importancia que tuvieron

35 habilidades blandas para el desempeño profesional, de las personas encuestadas, en el periodo de interés de la investigación. Para ello, se empleó una escala de respuesta tipo Likert con 4 alternativas: muy importante, importante, poco importante, nada importante. Para efectos de una única interpretación de este tipo de habilidades, se incluyó una definición de cada una en el cuestionario. En adición, se incorporó una séptima pregunta para conocer qué cambios sugerían, sobre la metodología de enseñanza de la carrera, con el fin de promover el desarrollo de este tipo de habilidades. Con respecto a las 35 habilidades blandas, se conformaron 5 categorías derivadas de los aportes de Comisión Europea (2021), Galster, Mitrovic, Malinen y Holland (2022) y Borges y Gratão de Souza (2024). Por efectos de espacio no se listan; no obstante, pueden consultarse en la **Figura 4**.

Población y muestra

La población objetivo del estudio estuvo constituida por personas graduadas de la carrera de Bachillerato en Informática Empresarial de la Universidad de Costa Rica que indicaron haber tenido una experiencia laboral en el exterior del país entre el 2015 y el 2021.

Esta carrera se imparte en diversas regiones ubicadas fuera del Valle Central, como un mecanismo de democratización de la educación superior pública en el territorio costarricense. Este plan de estudios está adscrito a las seis sedes regionales de la UCR: Atlántico, Caribe, Guanacaste, Occidente, Pacífico y Sur.

Para identificar esta población se gestionó el envío de un correo a las personas graduadas de la carrera. Dicho correo fue remitido desde el Consejo de Carrera Intersedes de Informática Empresarial, en marzo del 2022; lo anterior, porque es este órgano colegiado el que mantiene una base de datos actualizada de la población graduada. Se empleó un cuestionario en línea de Google Forms para identificar a los graduados y graduadas que cumplieran con los criterios de inclusión: haber laborado fuera del país entre el 2015 y el 2021 para empresas o clientes extranjeros; que la experiencia laboral tuviera relación con algún área afín a la carrera Informática Empresarial y estar dispuesto a colaborar con la investigación.

Así, la población resultante estuvo conformada por 60 personas, distribuidas de la siguiente manera: Sede el Atlántico 30% (Guápiles 2 personas, Paraíso 10, Turrialba 6), Sede del Caribe 1.6% (Limón 1), Sede de Guanacaste 16.6% (Liberia 10), Sede de Occidente 30% (Grecia 7, San Ramón 11), Sede del Pacífico 18.3% (Puntarenas 11) y Sede del Sur 3.3% (Golfito 2).

Validez y fiabilidad del instrumento

Para asegurar la validez del contenido del cuestionario, éste fue sometido a juicio de pares evaluadores. Para la selección de estas personas se emplearon los siguientes criterios:

- Al menos 2 personas que hubiesen fungido como docentes de la carrera.
- Al menos 2 personas graduadas de la carrera que no fueran parte de la población de interés del estudio.
- Una persona con formación en estadística.

A las personas validadoras se les solicitó la colaboración y se les facilitó el acceso al cuestionario y un instrumento para que valoraran cada pregunta con respecto a la redacción, contenido y pertinencia (aspectos evaluados con una escala de 1 a 5, donde 1 implicaba deficiente y 5 excelente); adicionalmente, tenían un espacio para escribir observaciones a cada pregunta. Cuatro personas atendieron la solicitud y a partir de sus respuestas se efectuaron las mejoras correspondientes.

Procedimiento de recolección de datos

La recolección de datos se llevó a cabo entre el 24 de abril y el 21 de mayo del 2025. El cuestionario se distribuyó en formato digital a través de la plataforma LimeSurvey, versión 6.15.2+250628, mediante licencia del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. El contacto de las personas participantes potenciales se realizó a través del correo electrónico. El tiempo promedio para completar la encuesta fue de 25 minutos. Para el seguimiento, se enviaron 2 recordatorios a quienes no habían respondido y también se contactaron, por los medios que proveyeron.

Al cierre del periodo de recolección, se habían recibido 41 respuestas de las 60 personas graduadas que conformaron la muestra inicial. Con el fin de calcular la tasa de respuesta final, se realizó un ajuste para excluir los casos que no cumplían con los criterios de inclusión del estudio. Específicamente, se descartaron 9 casos considerados inelegibles, ya que 7 de ellos no habían laborado en el exterior en el periodo definido y 2 no contaban con experiencia profesional en un área afín a la carrera. Adicionalmente, 5 personas no pudieron ser contactadas.

Tras realizar estos ajustes, el número de respuestas válidas fue de 32 y la base de cálculo se redujo a 46 personas elegibles. Por lo tanto, la tasa de respuesta ajustada del estudio fue de 69,57%.

Consideraciones éticas

La investigación se adhirió a los principios éticos. Se garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información proporcionada por las personas graduadas. Para ello, al inicio del cuestionario, se presentó un texto de consentimiento informado que explicaba los objetivos del estudio, el carácter anónimo y voluntario de la participación, y el tratamiento confidencial de los datos. Solo aquellas personas participantes que aceptaron continuar pudieron acceder a las preguntas.

Análisis de datos

Los datos recopilados fueron depurados y codificados. En el proceso de limpiado de datos, se eliminaron registros incompletos o inconsistentes y se codificaron las respuestas según las preguntas.

Para el procesamiento y análisis, se empleó un enfoque cuantitativo y cualitativo basado en estadística descriptiva. Entre los recursos estadísticos que se utilizaron, para resumir los datos y las variables principales, se encuentran: las frecuencias, porcentajes, índices y medidas de tendencia central (media, mediana).

El análisis se realizó con el software Microsoft® Excel® (Versión 2506 Build 16.0.18925.20076 64-bit), mediante la licencia educativa con que cuenta la Universidad de Costa Rica. Con esta herramienta se construyeron tablas dinámicas para el proceso de cuantificación y relaciones entre variables. Asimismo, se

generaron gráficos de diversa índole como barras apiladas y barras horizontales, principalmente.

En el caso de las preguntas abiertas, se realizó un análisis de contenido cualitativo, específicamente, un proceso de codificación abierta o inductiva. Se recurrió al enfoque de teoría fundamentada, que consiste en analizar sistemáticamente las respuestas para identificar categorías emergentes (Strauss & Corbin, 1998). El proceso implicó la lectura de cada respuesta, la extracción de aportes clave y asignación de códigos. Posteriormente, dichos códigos se agruparon y se definieron en una tabla. Finalmente, se cuantificó la frecuencia de cada código ("total de menciones") para identificar los temas más recurrentes en el conjunto de respuestas, lo que permitió una interpretación más rigurosa de los datos. En el caso de las preguntas relacionadas con la adaptación cultural al país y a la organización, las categorías de familias resultantes se asociaron con los cinco rasgos de personalidad multicultural descritos en el marco teórico.

Resultados y discusión

Caracterización de las personas encuestadas

Del total de 32 personas que respondieron la encuesta, un 78.12% fueron hombres (25 en total) y el 21.88% mujeres (7 casos). Respecto al año de graduación, se obtuvo una distribución variada entre el 2003 y el 2020. El 2011 fue el de mayor concentración, con 5 personas graduadas (15.62% del total). Respecto al análisis de la tendencia central, la mediana del año de graduación es 2011.

La representación de respuestas por recintos o sedes es desigual, lo que permite identificar varios grupos:

- El Recinto de San Ramón es el más grande, con 8 graduados que constituyen el 25% del total. Le sigue el Recinto de Paraíso, con 6 graduados (18.75%).
- En cuanto a la diversidad en los años de graduación, se destaca que el Recinto de San Ramón tiene la más amplia diversidad de años de

graduación, con presencia de 8 personas graduadas entre el 2003 y el 2020. En el caso de otros recintos, éstos muestran una concentración de graduados en años específicos.

- Las sedes de Limón, Turrialba y del Sur cuentan con un único representante en la muestra.

Ante la pregunta sobre en cuál país fue contratado para el puesto laboral, 5 personas encuestadas (15.63%) reportaron que su contratación estaba ligada con dos o más países; en el tanto 27 indicaron un único país (84.37%).

Estas 32 personas han ejercido labores profesionales fuera de Costa Rica, distribuidas en 19 países. Ello evidencia una notable presencia internacional del talento graduado, con mayor concentración en el continente americano, en 12 países en total. En Europa, 7 de las personas encuestadas reportaron 5 países. Los continentes de Asia y África presentan un caso cada uno.

Al analizar los países en los cuales las personas encuestadas indicaron que habían laborado entre el 2015 y el 2021, 14 personas manifestaron que tuvieron una vivencia laboral en Estados Unidos, lo cual representa un 31.11% de experiencias en el exterior. Otros países con representaciones significativas son México con 4; Alemania, Panamá y Nicaragua con 3 cada uno. En contraste, 10 países: Chile, Ghana, Bahrein, República Dominicana, Anguilla, Países Bajos, España, Austria, Honduras, y República Checa registran únicamente un caso cada uno. Por otro lado, aparecen Canadá, Colombia, El Salvador y Guatemala con 2 experiencias de trabajo en el periodo de interés del estudio.

Al consultarles en cuál rol se desempeñaron durante su experiencia en el exterior, entre el 2015 y el 2021, se determinó que 12 personas graduadas (el 37.50%) se desempeñaron como "Desarrollador(a) de software", lo cual constituye la mayoría de los casos. Los roles de "Jefe/Gerente de proyecto de software" (5) y "Gerencia de nivel medio/alto" (4) representan el 28.12%, lo cual refleja la asunción de posiciones de liderazgo. En el caso de "Arquitecto(a) de software", 4 personas indicaron ese rol, lo que equivale al 12.50%. Los roles de "Ingeniero(a) líder de control de calidad", "Tester/Probador(a) de software" y "Otro" tienen 2 personas cada

uno (18.75%); mientras que el de “Analista de sistemas o Ingeniero(a) de requisitos” es el menos común, con solo 1 persona (3.20%).

En relación con el grado académico que poseían las personas encuestadas en el período (**Figura 2**) el bachillerato fue el nivel de estudios más común, presente en 19 de los 32 profesionales (59.37%). Este grado resultó la base para la mayoría de los puestos, especialmente, los de desarrollo. La maestría fue el segundo nivel más frecuente, con 10 personas (31.25%), las cuales se concentraron en puestos de alta especialización y liderazgo más allá de la formación base recibida en la carrera Informática Empresarial; entre ellos, jefe de proyectos, arquitecto de software, gerencia de nivel medio, ingeniero de calidad y probador de software. En el caso de la licenciatura, éste fue el grado menos común en esta muestra, con solo 3 profesionales (9.37%).

Figura 2

Distribución de los roles desempeñados por las personas encuestadas según su grado académico

Nota: Elaboración propia

Con respecto a la actividad económica en la que se desarrollaron las personas encuestadas, se determinó que el 46.87% estaba vinculado al sector dedicado a “Actividades de telecomunicaciones, programación informática,

consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información”. Se trata de la mayor representación, para un total de 15 personas, distribuidas en 6 roles distintos en el que se destacan profesionales dedicados al desarrollo de software, con 6 personas (**Figura 3**).

Figura 3

Distribución según la actividad económica a la que pertenece la organización y el rol de trabajo desempeñado

Nota: Elaboración propia

También, se determinó una diversidad de sectores, aunque en menor medida. En “Actividades financieras y de seguros” laboraron 4 participantes, al igual que en “Otras actividades de servicios”. Mientras que en “Industrias de manufactura” se contó con la representación de 3 de los encuestados. Para las “Actividades de comercio al por mayor y al por menor” 2 participantes fueron contratados. Finalmente, actividades relacionadas con los sectores “Transporte y almacenamiento”, “Alojamiento y servicio de comida”, “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” y “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas” tienen una representación mínima, con solo una persona encuestada cada una, en diferentes roles.

PI1: Importancia de las habilidades blandas en el rol desempeñado

Se le planteó a la población encuestada que valorara de una lista de habilidades blandas, organizadas por categorías, el nivel de importancia que tuvo para su desempeño profesional en el exterior. Los resultados obtenidos se presentan en la **Figura 4**.

Figura 4

Nivel de importancia de las habilidades blandas, según su clasificación

Nota: Elaboración propia

Para el análisis de los datos se utilizó una escala de Likert de cuatro puntos. Las respuestas categóricas fueron codificadas y transformadas a una escala numérica para el tratamiento cuantitativo, con base en los siguientes valores: Muy importante (4), Importante (3), Poco importante (2) y Nada importante (1).

Con el objetivo de estandarizar los resultados para su interpretación y comparación, se calculó un índice de importancia en una escala de 1 a 100 para cada ítem. A partir de los valores codificados, primero se obtuvo el promedio ponderado \bar{x}_p de las respuestas. Posteriormente, este promedio fue normalizado a la nueva escala mediante la fórmula $\text{índice} = \frac{\bar{x}_p - 1}{3} * 99 + 1$.

Para la interpretación de los resultados del índice, se establecieron los siguientes cuatro rangos de importancia, basados en una división equitativa de la escala de 1 a 100: 76 - 100 Muy importante, 51 - 75 Importante, 26 - 50 Poco importante y 1 - 25 Nada importante.

El análisis general muestra un nivel de “Muy importante” en la mayoría de las habilidades blandas, con casi todos los índices por encima de 76, a excepción de la presentación personal con un puntaje de 69.06. En relación con las evaluaciones más altas, la resolución de problemas, de la categoría cognitiva, se posicionó como la habilidad de mayor importancia, con un índice de 97.94. De seguido, aparecen adaptabilidad y trabajo en equipo puntuadas en 96.91, de las categorías de mentalidad de crecimiento e interacciones, respectivamente. Aparecen, luego, comunicación oral y liderazgo, ambas pertenecientes a la categoría de interacciones, con una valoración de 95.88 cada una. En el caso de la clasificación de fiabilidad, con una calificación de 94.84, las personas encuestadas destacaron el sentido ético. Finalmente, de la categoría de autoconocimiento, se destacó la habilidad de confianza en sí mismo; y, de la de compromiso, las habilidades de sentido de responsabilidad y toma de iniciativa, todas estas con un índice de 93.81.

Adicionalmente, se elaboró un gráfico tipo clustermap para identificar patrones de demanda de habilidades blandas en los diversos puestos de trabajo (**Figura 5**). Para garantizar la claridad visual y analítica, el gráfico se centra en las 20 habilidades con mayor varianza, es decir, aquellas que realmente diferencian un

perfil profesional de otro. Los datos se normalizaron con una escala relativa (0 a 1) para permitir la comparación entre las habilidades.

Figura 5

Nivel de importancia de las habilidades blandas según el rol desempeñado

Nota: Elaboración propia

Se observa una clara segmentación que divide los roles en tres grandes grupos o clústeres (dendrograma - diagrama de árbol del lado izquierdo del gráfico). El primer grupo relaciona los puestos de tester de software y analista de sistemas, que constituyen los perfiles más densos, ya que casi todas las habilidades son críticas (bloques verdes). Un segundo grupo vincula al arquitecto(a) de software, al desarrollador(a) de software y al ingeniero(a) líder de QA. Para estos tres se destacan las habilidades de escucha, profesionalismo, aprender a aprender, respeto de las normas y empatía.

En contraste, un tercer bloque agrupa los roles de gerencia de nivel medio/alto y jefe de proyecto. A diferencia de los perfiles técnicos, estos puestos muestran una concentración de valor (con 1 o cercanos a uno) en las habilidades de autonomía, negociación y escucha.

Finalmente, el dendrograma ubicado en la parte superior revela que habilidades como escucha, profesionalismo, aprender a aprender, respeto de las normas y empatía están estrechamente vinculadas entre sí. Por otro lado, la autogestión aparece como una habilidad aislada en la estructura arbórea, lo que refleja una relevancia específica para los roles de liderazgo y arquitectura. En términos generales, los roles de ejecución requieren un espectro amplio y denso de habilidades blandas, los roles gerenciales están definidos por un conjunto más estrecho y selectivo de éstas.

PI2. Recomendaciones para el Bachillerato en Informática Empresarial

Se consultó a la población encuestada sobre ¿qué hizo para adaptarse a la cultura del país en el cual tuvo su experiencia laboral?. Al categorizar las respuestas recibidas, se determinó que tres aportes tuvieron la mayor cantidad de menciones (**Tabla 1**). En primer lugar, las personas participantes mantuvieron una actitud de observancia y respeto de las normas de comunicación, de comportamiento y de la cultura. En segundo lugar, trataron de generar espacios de integración social con personas de origen local. Como tercera estrategia, aprendieron sobre la cultura e historia del país.

Tabla 1

Estrategias de adaptación a la cultura del país

Aporte	Total menciones	Rasgo multicultural
Observar y respetar las normas de comunicación, de comportamiento y de la cultura	7	Apertura mental
Generar una conexión social y de integración con colegas de origen local	7	Iniciativa social
Aprender sobre la cultura e historia del país; en algunos casos se indica que se recurrió a la lectura, visitación de museos y sitios culturales	6	Empatía cultural
Mantener una actitud de humildad, abierta, flexible	4	Apertura mental y flexibilidad
El proceso de adaptación a la cultura y estructura organizacional les ayudó	2	Empatía cultural

No generó ningún aporte	2	
No utilizar costarriqueñismos para facilitar la comunicación con personas que hablaban castellano	1	Flexibilidad
Matricular cursos del idioma empleado en el país	1	Flexibilidad

Nota: Elaboración propia

Con respecto a la personalidad multicultural, la mayoría de las menciones se asociaron con la apertura mental, la iniciativa social y la empatía cultural. A modo de ejemplo, una persona participante expresó: “Fue un proceso un poco largo aprox 1 año. Visite muchos museos para entender lo q era relevante en el país. Conocer de su historia política y social. El tener amigos chilenos para reconocer su trato y anglicismos. Básicamente la exposicion”.

Adicionalmente, se consultó ¿qué hizo para adaptarse a la cultura organizacional? Como se observa en la **Tabla 2**, el aporte que tuvo más menciones está relacionado con estar al tanto sobre las metas, expectativas, metodologías, procedimientos y estructura organizativa, así como el aprovechamiento de las capacitaciones para la inserción laboral. En una segunda posición de menciones, se encuentra el apego al estilo de comunicación de la organización, la adaptación al cambio y la proactividad. En menor cantidad, las personas encuestadas sugieren el establecimiento de lazos informales con los colegas.

En contraste con la pregunta anterior, respecto a la adaptación a la cultura organizacional, se destaca el rasgo multicultural de flexibilidad como el más mencionado. En este sentido, una persona participante indicó: “Tuve que dejar de lado un poco el conocimiento cuadrado de metodologías y ser más adaptable al cambio, porque trabajaban muy culturizado”.

A su vez, otra persona participante describió el proceso de adaptación de la siguiente manera:

Para adaptarme a la cultura organizacional, observé y me ajusté a los valores, normas y estilos de comunicación de la empresa, manteniendo siempre una actitud proactiva y colaborativa. Además, respeté los procesos

internos, me adapté al ritmo de trabajo del equipo y busqué alinearme con los objetivos y expectativas del proyecto desde el inicio.

Tabla 2

Estrategias de adaptación a la cultura organizacional

Aporte	Total menciones	Rasgo multicultural
Conciencia de las metas, expectativas, metodologías, procedimientos y estructura organizativa del equipo de trabajo/empresa. Asimismo, el aprovechamiento de los entrenamientos.	7	Flexibilidad
Uso del estilo de comunicación organizacional y mantener una actitud de adaptación al cambio, de proactividad y de colaboración	5	Flexibilidad
Consultar con personas conocidas y colegas sobre su experiencia en la misma organización	3	Iniciativa social
Apertura a la retroalimentación y realizar consultas ante dudas que se le pudieran presentar	3	Flexibilidad
Integrarse a actividades extralaborales con colegas de la organización	3	Iniciativa social y empatía cultural
No efectuó aportes	3	
Reconocimiento y apego a valores y normas organizacionales	2	Apertura mental

Nota: Elaboración propia

En relación con el dominio de una segunda lengua, en específico el idioma inglés, se consultó si ¿fue suficiente el nivel del dominio de inglés adquirido en el Bachillerato en Informática Empresarial para su desempeño en el rol laboral? , para lo cual un 87.5% respondió que No, por lo que este es un ámbito que debe mejorarse en el ámbito formativo de la carrera por cuanto tiene un impacto directo en las habilidades blandas relacionadas con la comunicación.

Para fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua, las personas encuestadas centraron sus aportes en integrar de forma transversal el inglés técnico en los cursos, mediante lecturas, proyectos e incluso materias completas impartidas

en este inglés. Asimismo, destacaron la necesidad de implementar talleres conversacionales intensivos y actividades prácticas como exposiciones orales. Propusieron la vinculación con certificaciones internacionales y el fomento de intercambios virtuales con universidades extranjeras.

Adicionalmente, se consultó a esta población sobre sugerencias de cambios en la metodología de enseñanza de la Carrera que favorezcan el desarrollo de habilidades blandas en el estudiantado. Entre las categorías emergentes, resaltan propuestas como la realización de proyectos con clientes reales e interacción con la industria (19 menciones); incluir retroalimentación al estudiante con respecto a habilidades como como asertividad, empatía, liderazgo, negociación, adaptación, ética (11 menciones); promover habilidades relacionadas con el trabajo en equipo (9 menciones) como asunción de roles, liderazgo, comunicación efectiva, resolución de conflictos, negociación.

Conclusiones

Este estudio representa una investigación sin precedente para la Carrera del Bachillerato en Informática Empresarial. Se logra determinar que un grupo de 32 personas graduadas han tenido la experiencia de laborar en el exterior de Costa Rica en 4 continentes en el periodo del 2015 al 2021, con una representación del 78.12% de población masculina y un 21.88% de femenina. También, se identifica la asunción de diversos roles en el ejercicio, entre los que destacan el desarrollo software, gerencia de proyectos de software, gerencia de nivel medio/alto, arquitectura de software, ingeniería de calidad y análisis de sistemas.

Respecto a la pregunta de investigación 1, se revela que las habilidades blandas son muy importantes para el desempeño profesional, independientemente del rol ejercido. Un total de 35 habilidades de 36 que fueron evaluadas alcanzaron niveles de “muy importante”, con índices superiores a 76 en una escala de 1 a 100. Destacan la resolución de problemas (97.94), la adaptabilidad y el trabajo en equipo (96.91), la comunicación oral y el liderazgo (95.88), lo que confirma la necesidad de habilidades en los ámbitos cognitivos, mentalidad de crecimiento e interacciones.

También se identificaron tres grupos de roles y sus respectivas habilidades blandas de mayor demanda. Los puestos de tester de software y analista de sistemas requerían todas las habilidades. Un segundo grupo, compuesto por el arquitecto(a) de software, el desarrollador(a) de software y el ingeniero(a) líder de QA se relacionan mayoritariamente con escucha, profesionalismo, aprender a aprender, respeto de las normas y empatía. Un tercer grupo conformado por roles de gerencia de nivel medio/alto y jefe de proyecto se asociaban con autonomía, negociación y escucha.

Referente a la pregunta de investigación 2, a partir de su experiencia laboral internacional, las personas graduadas formulan recomendaciones orientadas a fortalecer la pertinencia y actualización del Bachillerato en Informática Empresarial. En el ámbito de la segunda lengua, resaltan la necesidad de un dominio funcional y técnico del inglés, así como el fomento de otros idiomas según el contexto laboral. En cuanto a la metodología de enseñanza, recomiendan estrategias activas que promuevan el desarrollo intencionado de habilidades blandas, como el trabajo colaborativo, la resolución de problemas reales y la comunicación efectiva. Asimismo, enfatizan la importancia de incorporar contenidos que faciliten la integración a culturas organizacionales y del país, al promover los rasgos interculturales de flexibilidad; así como, la apertura mental, la empatía cultural y la iniciativa social, respectivamente.

Referencias

- Borges, G. G., & Gratão de Souza, R. C. (2024). Skills development for software engineers: Systematic literature review. *Information and Software Technology*, 168, 107395. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107395>
- Carballal-Broome, A., & Pinillos-Costa, M. J. (2018). La personalidad multicultural y su relación con la educación en el extranjero. *MODULEMA. Revista científica sobre diversidad cultural*, 2, 129–145. <https://doi.org/10.30827/modulema.v2i0.8299>

- Comisión Europea. (2021). Catálogo Europeo de Referencias de Soft Skills. Programa Erasmus+ de la Unión Europea. <https://www.softskills-project.eu>
- Dubey, R. S., Paul, J., & Tewari, V. (2021). The soft skills gap: a bottleneck in the talent supply in emerging economies. *The International Journal of Human Resource Management*. <https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1871399>
- Flores-Jiménez, L. F., & Guevara-Mora, M.G. (2025). Estudio de seguimiento a personas graduadas de Informática Empresarial de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. *Revista Electrónica Calidad En La Educación Superior*, 16(1), 541-579. <http://dx.doi.org/10.22458/caes.v16i1.5207>
- Galster, M., Mitrovic, A., Malinen, S., & Holland, J. (2022). What Soft Skills Does the Software Industry *Really* Want? An Exploratory Study of Software Positions in New Zealand. In *Proceedings of the ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)* (pp. 272–282). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3544902.3546247>
- Guevara Mora, M. G., & Paz Barahona, J. R. (2018). Informática Empresarial en el Recinto de Paraíso: una mirada desde las personas graduadas en el periodo 2009-2014. *Actualidades Investigativas en Educación*, 18(1), 33-66. <https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/31413/31091>
- Kantrowitz, T. M. (2005). Development and construct validation of a measure of soft skills performance (Doctoral dissertation, Georgia Institute of Technology). <https://repository.gatech.edu/handle/1853/6861>
- Kechagias, K. (2011). Teaching and assessing soft skills. In 1st Second Chance School of Thessaloniki (Neapolis), 67 (2)
- Lam, T. C. M., & Green, K. E. (2023). Survey research. In *Survey development* (1st ed., pp. 1-24). Routledge.
- Mendez, D., Avgeriou, P., Kalinowski, M., Ali, N.B. (2024). *Handbook on Teaching Empirical Software Engineering*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-71769-7_1

- Palencia-Sánchez, F. P., Castañeda, J., Camargo, K., Correa, F., & Moreno, S. (2025). Conceptualización y relación entre habilidades blandas, para la vida y competencias genéricas. *Ciencia y Academia*, (6), 23-44.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
- Van Oudenhoven, J. P., & Van der Zee, K. I. (2002). Predicting multicultural effectiveness of international students: the Multicultural Personality Questionnaire. *International Journal of Intercultural Relations*, 26(6), 679–694. [https://doi.org/10.1016/S0147-1767\(02\)00041-X](https://doi.org/10.1016/S0147-1767(02)00041-X)
- Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2024). *Experimentation in software engineering* (2nd ed.). Springer.